

ДИНАМІКА ТВОРЧОГО СИНТЕЗУ: НАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ В ДИЗАЙНІ

Гешева Ганна ¹ [0000-0003-3052-4393]

¹ асистент кафедри комп'ютерних наук,
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного,
Україна hanna.hesheva@tsatu.edu.ua

Анотація. Стаття присвячена вивченню впливу національного українського дизайну на сучасні тенденції у глобальній дизайн-практиці. Досліджується, як українські традиції і візуальні елементи взаємодіють з інтернаціональними впливами, сприяючи створенню унікальних та сучасних дизайнерських рішень. Ця наукова стаття спрямована на висвітлення складної динаміки між національним та інтернаціональним впливом в українському дизайні. Досліджуючи цю тему, ми можемо розуміти, як цей творчий синтез не тільки збагачує світовий дизайн, але і сприяє зміцненню культурної ідентичності та взаєморозуміння в сучасному глобальному суспільстві. Розглядається, як можливий творчий синтез між національним та інтернаціональним у сучасному українському дизайні може визначити його подальший розвиток, які виклики стоять перед дизайнерами, які прагнуть поєднати в собі унікальний національний стиль та широкий міжнародний вплив.

Ключові слова: дизайн, дизайн-практика, творчий синтез, національне, традиції, інновації.

Вступ: Світ дизайну, насичений різноманітністю та творчістю, відзначається глибокою взаємодією між національними та інтернаціональними впливами. У віковичних традиціях та культурному багатстві України виявляється великий потенціал для творчого розвитку в області дизайну. Ця стаття: 1) висвітлить, як ці дві сфери взаємодіють у сучасному дизайні та як ця гармонія сприяє створенню унікальних та значущих творінь. 2) ця стаття пропонує вивчити, як унікальні риси національного українського дизайну взаємодіють з інтернаціональними течіями, формуючи нові підходи та концепції у сучасному дизайні. Дослідимо вплив української національної спадщини на елементи графічного дизайну, архітектури та предметів мистецтва.

Сучасна динаміка дизайну визначається взаємодією національних та інтернаціональних впливів, розкриваючи унікальний калейдоскоп творчості. Український дизайн, з одного боку, утримується в історичних та культурних коренях, а з іншого – адаптується до глобальних тенденцій. В статті розглянуто процес взаємодії між національним та інтернаціональним в контексті українського дизайну.

Основні матеріали дослідження. Національний дизайн не лише віддзеркалює культурні та історичні особливості країни, але і визначає її стиль та характер. Розглянемо, які елементи національної ідентичності можна відзначити у дизайні меблів, архітектурних форм та графічних рішень.

Сучасний світ невпинно змінюється, а з ним і міжнародні тренди в дизайні. Аналізуючи інтернаціональний вплив, можна визначити, як глобальні ідеї та стилі знаходять відображення у творчості дизайнерів. Поглибимося в аналіз взаємодії між різними культурами та їх вплив на сучасний дизайн.

Один із ключових викликів для дизайнерів сьогодення – знаходження балансу між національною специфікою та глобальними стандартами. Яким чином вдається створювати твори, які несуть в собі глибокий зміст та водночас відкриті для різноманітності світового дизайну?

Аналіз конкретних прикладів відомих дизайнерських проектів, де вдало поєднано національні та інтернаціональні елементи. Як ці проекти впливають на сприйняття аудиторії та їх роль у розвитку дизайну як мистецтва та промисловості.

Також розглянемо, як сучасні тенденції можуть впливати на майбутнє дизайну. Яким чином розвиватиметься взаємодія між національними та інтернаціональними елементами, і як це відобразиться на нашому сприйнятті навколишнього світу.

Щодо національних елементів в українському дизайні.

Український дизайн вибудовується на багатовікових традиціях та національних особливостях. Використання українських символів, етнічних візерунків і колориту стає ключовим елементом, який відзначає український дизайн серед інших. Наприклад, вишиванка, традиційні орнаменти та кольорова гама часто стають не лише декоративним елементом, але й способом висловлення національного характеру.

З іншого боку, глобальні тенденції мають суттєвий вплив на український дизайн. Міжнародні інновації та стилі адаптуються та інтегруються в творчість українських дизайнерів. Це може бути відображено у використанні сучасних матеріалів, новітніх технологій та міжнародних трендів у формуванні дизайнерських концепцій.

Справжній успіх українського дизайну полягає в здатності поєднувати національні та інтернаціональні елементи. Створення унікального дизайну

вимагає від дизайнера збалансованої підтримки та поваги до власної культурної спадщини та одночасної відкритості до глобальних ідей. Цей синтез стає платформою для створення творчих та вражаючих рішень.

Оглядаючи відмінні приклади українського дизайну, можна помітити, як деякі проекти успішно поєднують національні та інтернаціональні компоненти. Наприклад, дизайнерські інтер'єри, які використовують українські мотиви в сучасних просторах, або графічні проекти, де витончена вишивка поєднується з сучасними графічними елементами.

Майбутнє українського дизайну: інновації та збереження традицій

Забезпечення успіху українського дизайну у майбутньому полягає в збереженні та інтеграції традицій, але також у відкритості до новаторських ідей. Інновації мають здатність пристосовувати та зберігати національну ідентичність в швидкозмінному світі дизайну.

Висновок: Національне та інтернаціональне взаємодіють, створюючи унікальні дизайнерські шедеври, які відображають багатозарову природу світу. Гармонія між цими елементами не лише збагачує наше розуміння дизайну, але й підтримує культурний обмін та взаєморозуміння, роблячи дизайн найпотужнішим мовником світової культури.

Ця стаття спробувала розкрити різноманітні аспекти та взаємозв'язки між національним та інтернаціональним в дизайні, підкресливши важливість цієї гармонії для подальшого розвитку світового дизайну.

Національне українське та інтернаціональне обличчя дизайну стає невід'ємною частиною його еволюції.

Літературні джерела

1. Лаптон, Е., & Філліпс, Дж. (2020). Графічний дизайн: нові основи (І. Михайлишен, Пер.). Київ: ArtHuss.
2. Михайленко, В. Є., Ковальов, С. М., & Ванін, В. В. (2004). Інженерна та комп'ютерна графіка. Київ: Вища школа.
3. Снитюк, В. Є. (2008). Прогнозування. Моделі, методи, алгоритми. Київ: Маклаут.